

AHOLI DAROMADLARINING BANK DEPOZITLARIGA TA'SIRI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7013307>

Tursunov Zulfiqor Uchqun o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Bank-ishi mutaxassisligi tinglovchisi

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy ishda, bank depoziti, aholi daromadi va turlari, hamda aholi daromadlarining bank depozitlariga ta'siri haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *depozit, daromad turlari, , ressource, Tijorat banklarining ahamiyati, bank bazalari*

Tijorat banklarining resurs bazasini shakllantirish nafaqat yangi mijozlarni, balki resurs jalb etish manbalari tuzilmasini doimiy ravishda o'zgartirib turishni ham o'z ichiga olib, tijorat banki aktivlari va passivlaridan oqilona foydalanishning tarkibiy qismi hisoblanadi. Passivlardan samarali foydalanish to'g'ri deposit siyosatini amalga oshirishni talab etadi. Tijorat banklari resurslarining tarkibini tadqiqot qilishdan oldin bank resurslarining iqtisodiy mohiyatini ko'rib chiqish lozim.

Umuman resurs so'zining mohiyatini olib qaraydigan bo'lsak resurs fransuzcha "ressource" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, pul mablag'lari, yordamchi mablag', imkoniyat, zaxira, mablag' va imkoniyat manbai, daromadlar manbai degan ma'noni anglatadi.

Tijorat banklarining faoliyati mijozlari oldida olgan majburiyatlarini bajarishga qaratilgan bo'ladi. Bankning passiv va uning resurslari bir xil tushuncha emas. Bank resurslari bank passivining bir qismini tashkil qilish manbai va uning hajmi bir necha omillarga bog'liq bullar:

- Banklarining o'z mablag'larini hisobidan amalga oshiriladigan faoliyati;
- Pul-kredit muomilasini boshqarish sohasidagi Markaziy bankning siyosati;
- Bank jalb qilingan mablag'lari majburiy zaxira miqdori va boshqalar.

Bankning asosiy vazifalaridan biri bosh turgan mablag'larini imkon qadar ko'proq jalb qilish va ularni boshqaa foyda keltiruvchi optimal aktivlarga joylashtirishdan iborat.

Tijorat banklarining jalb qilingan resurslari va ularning tarkibi

Jalb qilingan mablag'lar aktiv operatsiyalarni, avvalo kredit operatsiyalarini amalga oshirish uchun pul resurslariga bo'lgan ehtiyojni qoplaydi. Ularning roli juda kata bo'lib, bank resurslarinig 70% dan ortig'ini tashkil qiladi. Yuridik va jismoniy shaxslarning vaqtinchalik bo'sh turgan mablag'laridan foydalanish orqali, tijorat banklari ular yordamida xalq

xo'jaligining va aholining qo'shimcha aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojini qondiradi, pullarni kapitalga aylanishga yordam beradi.

Zamonaviy iqtisodiyot doimiy ravishda o'sib bormoqda mamlakat moliya tizimida, bozor jarayonlarini shakllantirishda, pul-kredit tizimini davlat tomonidan tartibga solishda aholi jamg'armalari rol o'ynaydi, ular ham takror ishlab chiqarish va ijtimoiy munosabatlarni kengaytirishda juda muhim vazifalarni bajaradi.

Iqtisodiy siyosatning muhim tarkibiy qismi moliya bozorlari va kredit tashkilotlari tizimini rivojlantirish fuqarolarning jamg'armalarini iqtisodiyotga investitsiyalar sifatida jalb etishdan iborat.

Resurs barqaror o'sishining ajralmas manbai bo'lgan aholining pul jamg'armalarini saqlab qolish va ko'paytirish bilan bog'liq vaziyat.

Bank bazalari.

Aholi depozitlarining davom etayotgan iqtisodiy jarayonlarga ta'siri xilma-xildir. Birinchidan, kredit tashkilotlarining zarur resurslari aholining omonat ko'rinishidagi jalb qilingan pul daromadlari manba bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchidan, ularning faoliyati uchun valyutada sodir bo'layotgan jarayonlar, bozorlar, ko'chmas mulk bozori va boshqalar ta'sir qiladi. Uchinchidan, ular iqtisodiyotda investitsiyalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Investitsiya manbai bo'lish aholi pul jamg'armalarining eng muhim vazifalaridan biridir. Biroq, kreditlar yoki investitsiya qimmatli qog'ozlari (muddati bir yildan ortiq bo'lgan aksiyalar, obligatsiyalar, veksellar va boshqalar) investitsiyaga aylangandan keyingina sarmoyaga aylanadi.

Jamg'armalarni investitsiyaga aylantirish yo'lida ko'plab to'siqlar mavjud. Mablag'larni jalb qilishdagi asosiy to'siq aholining kredit tashkilotlari depozitlarida ko'pligi aholi daromadlarining pastligi.

Ularning farqlanishi

Aholining real pul daromadlarining kamayishi tanazzul bilan kechadigan iqtisodiy inqirozlarga tabiiy javobdir.

Misol uchun: Rossiya tarixida ham bo'lgan ikkita o'xshash epizod: inqiroz natijasida 1992-yil, narxlarni erkinlashtirishdan so'ng, aholining real daromadlari 2,3 barobar kamaydi. Moliyaviy-iqtisodiy inqiroz natijasida 1998-yilda aholining real daromadlari 1,4 baravar ko'paydi. Keskin pasayishdan keyin 1990-yillar Rossiyada aholining real daromadlari 2,8 marta, 1999-yilning ikkinchi yarmida o'sishni boshladi. Umuman olganda, 1999-2007-yillardagi iqtisodiy o'sish davri uchun, aholining real pul daromadlari ortdi. 2008-yil dekabr oyida 1999-yildan beri birinchi marta aholining real daromadlari o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11 foizga kamaydi, lekin 2009-yilda to'liq qaytarib olindi. Rasmiy ish haqi uchun real ko'rsatkichlarda hech qanday pasayish yo'q edi, lekin o'sishda sezilarli sekinlashuv mavjud bo'lgan.

Uy-joy mulkdorligi boyluk ta'siri tufayli pul-kredit siyosatini o'tkazishda muhim rol o'ynashi mumkin. Uy-joy narxining ko'tarilishining iste'mol ta'siri noaniq va ko'paygan uy-joy boyligini kim olishiga qarab taqsimlash ta'siriga duchor bo'ladi (Mishkin (2007)). Uy-joy boyligi aksiyalar kabi moliyaviy aktivlar hisobidan yaratilgan boyluklarga qaraganda aholi o'rtasida bir tekis taqsimlangani va uy-joy narxi aksiyalar narxiga nisbatan kamroq o'zgaruvchanligini hisobga olib, ba'zi iqtisodchilar uy-joy qimmatli qog'ozlarga qaraganda ko'proq boyluk ta'siriga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlaydilar. Biroq, "vasiyat motivi" uy-joy boyligining iste'mol ta'sirini kamaytirishi mumkin, ya'ni uy-joy mulkdorlari o'z uylarida vafot etgunlaricha, ularni farzandlariga meros qilib qoldirishni rejalashtirishlar.

Uy xo'jaliklari qarzining nisbatan past NPL nisbati biznes kreditlariga nisbatan iste'mol kreditlari bo'yicha yuqori foiz stavkalari spredi bilan birgalikda banklarni mavjud ortiqcha likvidlikdan foydalangan holda uy xo'jaliklariga ko'proq iste'mol krediti berishga undadi. Shunday qilib, iste'mol kreditiga ortib borayotgan talab inflyatsiya bosimini yumshatish uchun etarli ta'minot (va taklif qilish imkoniyatlari) bilan qo'llab-quvvatlanishi kerak. O'sish tendentsiyasiga ega bo'lmagan kredit karta qarzlari bilan bog'liq xavotirlarni bartaraf etish uchun banklar, shuningdek, ariza beruvchilarning to'lash qobiliyatini hisobga olgan holda, yangi kredit kartalarini tasdiqlashda ehtiyotkor bo'lishlari kerak.

Makroiqtisodiy shokdan ish haqining soya qismi eng ko'p zarar ko'rgan: yashirin ish haqini hisobga olgan holda real ish haqi 2008-yil 2007-yil darajasidan pastroq "muvaffaqiyatsiz" bo'ladi, bu esa 2009-yilda tiklandi. Shu bilan birga, pasayish kuzatildi. Inqiroz davridagi ish haqi qisman ish haqining o'sishi bilan qoplanadi. Federal va mintaqaviy davlat xizmatchilarining to'lovlari 2008-yil oxiri 2009-yil boshida, shuningdek, pensiyalar ortib bormoqda. Umuman olganda, ular sanoatda ish haqining pastligi, ishsizlarning to'liq bandligi va mehnat daromadini yo'qotishi tufayli deyarli kompensatsiya qilishdi.

Bundan tashqari, zamonaviy sharoitlarda aholi jamg'armalarini rag'batlantirish ulardan maqsadli foydalanish (uy-joy va maishiy muammolarni hal qilish uchun dastlabki jamg'armalar, stavkalarni rag'batlantiruvchi fondlarda ishtirok etish) resurslarni jalb qilish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Pul mablag'larini qaytarib bo'lmaydigan depozitlarning ayrim turlari bo'yicha sug'urta kafolatlari darajasini oshirish) shu bilan birga, tijorat banklari uchun investitsiyalar va uzoq muddatli kreditlash uchun barqaror resurs bazasini yaratish, joylashtirish bo'yicha foizlar uzoq muddatli depozitlar bo'yicha, aholi jamg'armalarini bank faoliyatiga jalb qilishni yanada rag'batlantirish. Ushbu maqsadlarga erishish uchun banklar tijorat

banklarining sohadagi faoliyatini faollashtirishlari zarur aholi omonatlarini jalb qilish, aholining bank faoliyatidan xabardorlik darajasini oshirish lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Xodiyev B.Yu., Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. va boshqalar O'zbekiston iqtisodiyoti mustaqillik yillarida. T.: TDIU, 2007.
2. Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizastiyalash: natijalar va ustuvor yo'nalishlar. O'quv qo'llanma. T.: TDIU, 2007.
3. Shodmonov Sh., G'afurov U. Iqtisodiyot nazariyasi. Ma'ruzalar matni. – T.: TDIU, 2009.
4. Shodmonov Sh, Minovarova G va Xalilov M. "Iqtisodiyot nazariyasi" fani bo'yicha o'quv uslubiy majmuasi.
5. Shodmonov Sh va Minovarova G."Iqtisodiyot nazariyasi" fani bo'yicha o'quv uslubiy ta'lim texnologiyasi. "Iqtisodiy ta'limdagi o'qitish texnologiyasi" seriyasidan. T.: TDIU, 2007 , 323 b.
6. Shodmonov Sh., Alimov R., Jo'raev T. Iqtisodiyot nazariyasi. -T.: Moliya. 2002.
7. Shodmonov Sh.Sh., G'afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik). – T., «Media» nashriyoti, 2013. – 794 b.
8. O'lmasov A., Vahobov A.V. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T.: «Sharq» nashriyot-matbaa akstiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2006. – 480 b.
9. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-engilmas kuch.T.:Ma'naviyat, 2008,176-b
10. O'zbekiston Respublikasi Konstitustiyasi. T.: O'zbekiston, 2007